

ARTÍCULOS DOCTRINALES

EL DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA

YOUTH UNEMPLOYMENT IN SPAIN

PEDRO JESÚS JIMÉNEZ VARGAS

Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas

Fecha de recepción: 05/11/2016

Fecha de aceptación: 24/11/2016

Resumen: El desempleo juvenil constituye uno de los principales problemas del mercado de trabajo en España con implicaciones directas sobre la situación económica presente y futura de los jóvenes parados. En este sentido, hay que señalar que las causas del desempleo juvenil las podemos encontrar tanto en las deficiencias del sistema educativo, como en las propias características del mercado de trabajo que actualmente tiene España. Para atenuar el problema del desempleo juvenil, las instituciones competentes deben de actuar de manera conjunta en los ámbitos educativo y laboral; en esta labor juega un papel decisivo el apoyo

social a las instituciones, un apoyo que es fundamental si se quiere alcanzar el objetivo que no es otro que disminuir el desempleo juvenil, un desempleo que pone a España a la cabeza en el número de desempleados jóvenes con un 41.9% de su población activa. No tenemos que olvidar que los jóvenes son uno de los colectivos extremadamente vulnerables, que además afrontan una dura realidad, se enfrentan a un futuro con un alto grado de incertidumbre económica, social, y cultural.

Abstract: Youth unemployment is one of the main problems of the labor market in Spain with direct implications for the present and future economic situation of the young unemployed. In this regard, it should be noted that the causes of youth unemployment can find both the deficiencies of the educational system, and the characteristics of the labor market which currently has Spain. To mitigate the problem of youth unemployment, the competent institutions must act together in the education and employment fields; in this work plays a decisive role social support institutions, support that is essential if we are to achieve the goal is simply to reduce youth unemployment, unemployment that puts Spain ahead in the number of young unemployed with 41.9% of its workforce. We must not forget that young people are one of the extremely vulnerable groups also face a harsh reality, face a future with a high degree of economic, social uncertainty, and cultural.

Palabras clave: Desempleo, Trabajo, Formación, Política.

Keywords: Unemployment, Work, Training, Politics.

SUMARIO

- I. **Introducción.**
- II. **Aspectos teóricos determinantes del desempleo juvenil en España.**
 1. Las deficiencias del sistema educativo.
 - 1.1. El Abandono Escolar.
 - 1.2. El desajuste educativo.
 2. Características del mercado de trabajo en España.
 - 2.1. La segmentación del mercado laboral.
 - 2.2. La ineficacia de las políticas activas de empleo.
 - 2.3. La participación laboral y el efecto desánimo.
- III. **Conclusiones y recomendaciones.**

I. Introducción

El desempleo juvenil es un fenómeno que se ha visto agravado durante los últimos años, debido a la persistencia de la crisis; en concreto en España en el segundo trimestre de 2016, aunque la tasa de desempleo juvenil ha disminuido levemente, se siguen alcanzando cifras preocupantes en concreto un 41,9% de la población activa menor de 25 años se encuentran en esta situación de desempleo; esta cifra duplica la media

de las cuatro últimas décadas, de hecho la Organización Mundial del Trabajo (OIT), ha llegado a la conclusión tras un estudio realizado, de establecer a España como el segundo país de la UE tras Grecia con el mayor número de desempleo juvenil; en el mismo estudio y según datos de la organización, tras España encontramos países como Croacia, Chipre, Italia o Portugal. A nivel mundial hay que decir que existen unos 1.200 millones de jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años que constituyen el 17% de la población desempleada.

Las causas del desempleo juvenil en España hay que buscarlas tanto en las deficiencias de su sistema educativo, como en las propias características del mercado de trabajo español. En primer lugar, hay que destacar el elevado porcentaje de abandono escolar temprano, y el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo por nivel educativo; de hecho, España destaca por su alta tasa de abandono escolar temprano, un 23% en 2015, entendida como el porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado la educación secundaria superior y que no sigue formación alguna; por lo tanto, se puede considerar una población no cualificada. En segundo lugar, en España sobresalen tanto la elevada segmentación de su mercado de trabajo, como la escasa efectividad de las políticas activas de empleo (PAE).

II. Aspectos teóricos determinantes del desempleo juvenil en España

1. Las deficiencias del sistema educativo

A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la educación, En España se sigue dando prioridad a la memorización y transmisión del conocimiento, dejando en un segundo plano la transmisión de valores, la enseñanza participativa, y en niveles superiores la formación práctica. Este hecho ha provocado un menor desarrollo de la creatividad, responsabilidad, y un menor desarrollo de talentos. Hay que destacar que la toma de decisiones dentro del sistema educativo es fundamental en la evolución de un mercado laboral, ya que éste se retroalimenta de los resultados de dichas decisiones; por lo tanto, la existencia de defunciones en el sistema educativo también van a afectar de forma negativa en el ámbito laboral, y por consiguiente, en la existencia de un mayor o menor número de desempleados jóvenes en edad de trabajar.

Según el informe PISA⁽¹⁾ (2016) elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), España al igual que ha sucedido en los últimos años queda mal parada en el análisis sobre la calidad de su sistema educativo; en dicho informe se puede constatar las enormes carencias y deficiencias sistema educativo español. Esta reincidencia en los malos resultados nos hace llegar a la conclusión de que el sistema educativo español está mal diseñado, además de obsoleto; hechos como las elevadas tasas de fracaso escolar, o el alto grado de absentismo, demuestran los graves fallos del sistema que se han traducido en elevadas cifras de analfabetismo, en concreto una de las más dentro de la UE. El mismo informe PISA deja al descubierto

(1) El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA, se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo

otras cifras muy negativas para España, como son la elevada tasa de abandono escolar, y la elevada tasa de repetición por curso. En el primero de los casos hay que decir que a pesar del descenso experimentado en los últimos años en donde se pasa del 26% de abandono escolar en 2011, a un 23% en 2015, España sigue encabezando el ranking de abandono escolar entre jóvenes de 18 y 24 años, si lo comparamos con la media de países miembros de la OCDE cuya cifra de abandono es del 11%.

1.1. *El Abandono Escolar*

Como definición, abandono escolar es el acto por el cual una proporción de jóvenes entre 18 y 24 años, solo tienen superados la primera etapa de la educación secundaria (educación secundaria obligatoria) y no han continuado con sus estudios, por lo que no han llegado a adquirir la formación, conocimientos, y cualificación suficientes para acceder al mercado laboral. En España este hecho alcanza una especial magnitud debido a los niveles de abandono escolar, que son de los más altos de Europa después de Grecia. Dentro del territorio español encontramos amplias diferencias entre Comunidades Autónomas; en este sentido, existen comunidades como el País Vasco o Navarra donde la media de abandono escolar es similar a la media europea (11%); y otras como Andalucía donde los índices de abandono escolar se disparan enormemente hasta alcanzar un 30/35% más que la media europea, y por encima de la media española. En el abandono escolar intervienen una serie de factores no solo educativos, sino también factores económicos asociados a los costes de oportunidad tras la escolarización postobligatoria; además de estos factores, podemos destacar otros como son:

- La falta de recursos económicos: este es uno de los principales motivos de abandono escolar en España. El abandono escolar por falta de recursos económicos se da por la carencia de dichos recursos dentro del núcleo familiar; esto significa que la suma de recursos económicos aportados por la totalidad de miembros de la unidad familiar son insuficientes, bien porque todos o la mayoría de miembros se encuentran en desempleo, o bien porque sus empleos son precarios con remuneraciones muy bajas que apenas dan para subsistir. En muchas ocasiones esta situación provocan que los mismos hijos tengan que abandonar los estudios en edades muy tempranas, bien porque no pueden costearlos, o bien porque tienen la necesidad de ponerse a trabajar para ayudar a la precaria situación de la economía familiar.
- La estructura familiar: el problema se produce cuando existen circunstancias familiares, como el desarraigo familiar, la paternidad, o enfermedad, por lo que estas situaciones hemos de considerarlas factores determinantes a la hora de tomar la decisión de abandonar o no los estudios.
- Desagrado o apatía por el estudio: en muchas ocasiones el abandono escolar se produce por desagrado o apatía por el estudio; esto no significa que no se tengan capacidades para estudiar, sino que posiblemente exista desmotivación o falta de esperanza en un futuro con incertidumbre; ante esta situación es importante el

por la OCDE, que se encarga de la realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años. Aunque es considerado como un sistema «objetivo» de comparación, su formulación está sujeta a muchas críticas, por cuanto es un análisis meramente cuantitativo.

INFORMACIÓN LABORAL

apoyo de los demás, sobre todo de las personas cercanas al desmotivado donde suele existir una mayor empatía.

- Zona geográfica donde se reside: este factor también es determinante en el abandono escolar temprano; vivir en una zona urbana apenas tiene efectos significativos en la probabilidad de que exista abandono escolar; en cambio, ocurre todo lo contrario si se reside en zonas rurales donde se puede observar que la probabilidad de abandono escolar es un 8% superior a la de las zonas urbanas.
- La calidad del sistema educativo: la falta de éxito en el sistema educativo puede provocar desventajas y problemas en los alumnos a la hora encontrar empleo, una vez abandonada la enseñanza reglada. En este sentido, todos los colectivos involucrados en la enseñanza coinciden en destacar que un sistema educativo debe adaptarse a las necesidades socioculturales, formativas, y de desarrollo que demanden en cada momento tanto los estudiantes como la sociedad en general, hasta alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia máximos posibles. Esto debe implicar reformas cuando sean necesarias, inversiones económicas importantes, recursos humanos adecuados para conseguir un buen sistema educativo con una buena articulación con el mercado de trabajo que facilite las transiciones de sistema educativo hacia este mercado en el menor tiempo posible, y una buena formación académica; para ello es fundamental la participación tanto de instituciones públicas como privadas.

El abandono escolar es un hecho que trae consigo muchos costos sociales, públicos y privados; su principal consecuencia la encontramos en el impacto negativo sobre el nivel de capital humano. Abandonar el sistema educativo en principio y de forma aparente puede parecer un hecho beneficioso a corto plazo, vinculados a la falsa creencia de que se comienza a adquirir más experiencia a una edad más temprana; nada más allá de la realidad, si esta creencia a largo plazo genera costos, debido al menor nivel de capital humano alcanzado, lo cual, influye negativamente en los ingresos futuros. Otras de las secuelas que provoca el abandono escolar es la aparición de una generación de jóvenes desencantados, con edades comprendidas entre 16 y 24 años, y que ante la falta de oportunidades que no ven tras abandonar o finalizar sus estudios básicos, se encuentran atrapados en un círculo cerrado donde surgen los conflictos propios de su edad, con desidia ante un futuro cargado de incertidumbre; es la llamada generación «NINI», jóvenes que ni estudian, ni trabajan. Los jóvenes desempleados que no estudian ni trabajan, constituyen un grupo especialmente vulnerable, por lo general, se reconocen en ellos problemas familiares por falta de recursos económicos que en muchas ocasiones llevan hasta la exclusión social.

En España, existen aproximadamente unos 300.000 jóvenes en esta situación, (jóvenes que ni estudian, ni trabajan) aproximadamente un 40% no terminaron sus estudios secundarios; además, el 59% de ellos viven en hogares bajo el umbral de la pobreza y se hallan en riesgo de exclusión social.

Como ya hemos comprobado las cifras son catastróficas, en el año 2015 una vez más, España sigue siendo líder de la Unión Europea en fracaso escolar, donde el 23% de los jóvenes entre 18 y 24 años habían abandonado prematuramente el sistema educativo sin haber finalizado sus estudios de secundaria. En cuanto a género, abandonaron más hombres que mujeres, en concreto el 24% más. Aun así, hoy existe un atisbo de esperanza en base a que durante el último quinquenio la tasa de abandono escolar pasó del 26% en 2011, al 23% en 2015, y sigue retrocediendo, ya que durante el

primer semestre de 2016 dicha cifra se redujo 1,9% más, situándose actualmente en un 21,1%, todavía lejos del 11% de media de la UE. Aunque se ha logrado un avance significativo durante el 2016, el objetivo del Gobierno Español es alcanzar un 15% de tasa de abandono escolar para el año 2020, objetivo fijado por la Unión Europea para España.

Hay que decir que el Gobierno Español atribuye este descenso de abandonos escolares a su apuesta por la Formación Profesional, es decir, a la creación de las nuevas vías curriculares de FP Básica o la FP Dual, iniciadas durante el curso 2012/2013, y que son una manera efectiva de detener dichos abandonos según el propio gobierno. En sentido contrario, sindicatos, expertos y resto de agentes sociales, no dudan en afirmar la ineficacia de las políticas educativas llevadas a cabo por el gobierno para frenar el abandono escolar; estos consideran que el descenso en el abandono escolar se ha producido por la creencia que existe entre los jóvenes y su entorno sobre el mal estado del mercado laboral, lo que ha llevado a los jóvenes a pensar que «hay que estudiar y formarse más si se quiere trabajar», y no por las políticas educativas del gobierno. Aun así, como ya hemos señalado anteriormente, el ejecutivo español tiene un objetivo marcado por la UE, que es llegar a una tasa del 15% de abandono escolar para el año 2020, equiparándose de este modo al resto de países europeos. Por último, no podemos finalizar este epígrafe sin hacernos una pregunta:

¿Qué papel juega la educación a la hora de acceder al mercado de trabajo?

La educación es una de las actividades que se consideran como inversión en capital humano, que sin bien en un principio genera costes, en un futuro no lejano proporciona ingresos tanto monetarios, como psíquicos en el desarrollo tanto de los individuos, como de la sociedad en general. Los rendimientos de la educación se pueden observar desde distintos puntos de vista, generalmente los mayores oportunidades para obtener dichos rendimientos las encontramos en el mercado de trabajo; por lo tanto, una mayor formación implica mayor facilidad para insertarse dicho mercado y viceversa; además, con la educación se aumenta la probabilidad de que los contratos que se realicen sean menos temporales, de más calidad, y más estables en el tiempo. No olvidemos que la clave del éxito de toda persona, está en la educación que nos ayuda a conocer, a hacer, a vivir, y a ser.

1.2. El desajuste educativo

Para comenzar hay que decir que no existe una definición concreta de desajuste educativo; esto es, porque este término se refiere a distintos desfases o desajustes (de competencias, educativo, de calificaciones, de cualificaciones etc.). El caso que nos lleva a colación, será el desajuste educativo, del que deberemos distinguir las cualificaciones, las habilidades, o las competencias prácticas.

Cuando la cualificación de un trabajador coincide con la cualificación requerida para su puesto de trabajo nos encontramos en una situación de ajuste educativo; en este caso el trabajador estará adecuadamente educado; sin embargo, ocurrirá todo lo contrario si el nivel de educación es superior (sobreeducado), o si es inferior (infraeducado). Por otra parte, aquellos trabajadores con un mismo nivel de cualificación tendrán gran heterogeneidad entre sus habilidades y competencias. Estas cualificaciones solo reflejan las habilidades aprendidas en la educación formal, aunque hay que matizar que no

INFORMACIÓN LABORAL

todas las habilidades se aprenden en la educación formal. Las cualificaciones se pueden deteriorar con el tiempo (obsolescencia), y otras pueden ser adquiridas a través de la formación o la propia experiencia laboral. Por lo tanto, el desajuste educativo hará referencia a la discrepancia existente entre las cualificaciones que el trabajador haya obtenido y las requeridas para el ejercicio de su puesto.

¿Qué ha generado el desajuste entre educación y empleo en el mercado de trabajo español?

En este sentido tenemos que decir que uno de los principales factores que ha generado el desajuste educativo en el mercado de trabajo en España ha sido la crisis económico-financiera; pero analizando la realidad, se puede deducir que existen otros factores que además de haber sido constatados por expertos nacionales e internacionales, han sido determinantes a la hora de provocar el desajuste educativo en España. Pese a que desde el comienzo se haya considerado a la crisis como el factor principal del desajuste educativo, los expertos coinciden en destacar las grandes diferencias e incompatibilidades que existen entre el sistema educativo, y mercado de trabajo.

Para medir el desajuste educativo existen un conjunto de medidas que se pueden clasificar en tres grandes grupos: medidas objetivas, medias subjetivas y medias estadísticas. Las medidas objetivas, son aquellas que forma parte del análisis de un puesto de trabajo, en el cual, se analizaran las características, grado de dificultad, formación, y la experiencia necesaria que requiere el puesto de trabajo analizado. En cuanto a las medidas subjetivas, su desarrollo se elabora partir de las informaciones que los propios trabajadores facilitan, que deben responder a cerca de las características de su persona, y del empleo que están ocupando. Por último, el tercer método son las medidas estadísticas, que pueden servir para calcular la educación requerida en función del nivel educativo medio de cada una de las ocupaciones, o bien pueden convertir en alternativa utilizando el valor modal como referencia.

Como hemos señalado a comienzos del epígrafe, cuando existe un aumento de formación, y por lo tanto de cualificación sobre un trabajador, decimos que éste está sobreeducado. En este sentido cabe destacar, que el aumento de la formación ha estado sesgado hacia la educación universitaria, en el sentido de que ha provocado un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo a nivel educativo; este hecho condiciona la evolución del desempleo juvenil. Hemos de indicar algunas de las fuentes para cuantificar la oferta de trabajo cualificado como son los datos de matriculados, y los datos de los titulados universitarios.

La polarización del nivel educativo de la población española ha generado un desajuste entre demanda de trabajo cualificado y la oferta. España es uno de los países de la UE con uno de los sistemas educativos más polarizados en comparación con otros países con un desarrollo económico similar. A ello hay que unir el alto nivel de desigualdad social existente, y que hace de España unos de Estados Europeos con mayor desigualdad. Traducido en cifras, esto significa que un 30/35% de las familias de renta superior envían a sus hijos a escuelas privadas concertadas; y un 65/70% que es el resto, engrosan un grupo de familias de renta media o baja que envían a sus hijos a escuelas públicas. El desajuste entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta de trabajo ha provocado que los titulados universitarios experimenten tasas elevadas de desempleo en comparación con sus homólogos no universitarios.

Un exceso de oferta de estos titulados universitarios, unido a su sobreeducación, contribuye a explicar la magnitud de la tasa de desempleo, tanto de los estudiantes universitarios, como de los menos educados o no universitarios. Esto se produce porque el progreso tecnológico ha provocado un incremento de demanda de trabajadores cualificados, y ha reducido la demanda de los no cualificados. Del mismo modo, los trabajadores más cualificados han desplazado a los menos cualificados de las ocupaciones o puestos que estos últimos desempeñaban. El motivo es, bien por el exceso de oferta de trabajo, o bien porque se han elevado los estándares de contratación de las empresas; esto es, que las empresas buscan trabajadores cualificados en puestos de menor cualificación (trabajadores sobreeducados). Este último hecho a diferencia del resto de países de nuestro entorno ha provocado un desplome de la prima salarial de la educación principalmente en varones.

Continuando con el párrafo anterior, hay que significar que trabajadores sobreeducados en relación a su puesto de trabajo pueden recibir menor salario que aquellos otros trabajadores cualificados sin desajuste educativo. Del mismo modo, puede suceder que trabajadores sobreeducados ganen más salario que aquellos otros que no presentan desajuste educativo, con un menor nivel educativo. Por otro lado, trabajadores infraeducados pueden recibir más salario que aquellos otros de igual nivel educativo, que no presenten desajuste educativo; y por último, pueden existir trabajadores infraeducados que reciban menor salario que otros trabajadores que ocupen el mismo puesto, y que no presenten desajuste educativo.

¿Cómo podemos resolver el desajuste entre educación y empleo en el mercado de trabajo?

Pues bien, de las principales soluciones sería reformar el sistema educativo para hacerlo compatible, homogéneo, y armonioso, con las necesidades que demanda del mercado de trabajo en España. Este proceso se debe llevar a cabo desde los primeros niveles educativos hasta la universidad; no olvidemos que uno de los grandes problemas con los que se encuentran los jóvenes desde que comienzan sus estudios, es que éstos carecen de formación y orientación a la hora de elegir las profesiones que desean desarrollar en un futuro. Para corregir esta carencia, la formación profesional dual en régimen de alternancia sería una solución ideal, sobre todo para aquellos alumnos que abandonan sus estudios en edades tempranas o no los han completado. Esta formación dual debe consistir en una alternancia o coparticipación entre los centros educativos o de formación, y las empresas, donde estas últimas faciliten centros o espacios de formación, instalaciones, y expertos profesionales que impartan total o parcialmente determinados módulos profesionales o formativos.

Por su parte los empresarios y sus departamentos de recursos humanos, tienen la obligación de estudiar las necesidades reales de demanda de futuros trabajadores, para de este modo poder elegir bien al futuro candidato o candidatas, con la formación y cualificación adecuadas al puesto que oferta. Por lo general, además de la cualificación y formación, las empresas buscan profesionales emprendedores con iniciativa que puedan afrontar fracasos en un futuro; en general esperan madurez, equilibrio, y aptitud, que son rasgos primordiales de quienes saben gestionar sus emociones y las de quienes les rodean.

Concluyendo, es fundamental que tanto el sistema educativo, como los agentes económicos representados en la figura de los empresarios, mantengan una conexión basada

en el diálogo y en la cooperación, para corregir los desequilibrios entre educación y mercado de trabajo, o en otras palabras, para corregir «el desajuste educativo».

2. Características del mercado de trabajo en España

2.1. *La segmentación del mercado laboral*

La segmentación del mercado laboral se refiere a la división y jerarquización del empleo asalariado. Esta segmentación del mercado laboral se puede diferenciar por dos modelos: el primero se refiere a las características de los puestos de trabajo; y el segundo modelo se relaciona con las características del contexto en que se desarrolla dicho trabajo. Hay que decir que en el «primer modelo de segmentación», se incluyen aspectos como: la estabilidad, o inestabilidad en el empleo; la cualificación y promoción, o la no cualificación o el estancamiento profesional; y los ingresos o percepciones.

En cuanto a la estabilidad, la máxima estabilidad la encontramos en las figuras de los técnicos de grado superior, y en la de los funcionarios (por sus capacidades técnicas y por la seguridad ocupacional que otorga la oposición ganada). Por el contrario la inestabilidad, la encontraríamos en los desempleados de larga duración, en esta caso los más susceptibles para esta situación son los desempleados jóvenes. El aspecto de la cualificación y promoción, incluye características diferenciadoras de puestos de trabajo, nos referiremos a todo lo relacionado con los distintos niveles de cualificación profesional que requieren los puestos de trabajo, cualificaciones que suelen llevar aparejadas distintas posibilidades de promoción y expectativas profesionales; entenderemos que la posibilidad de promoción está vinculada entre otras cuestiones a la cualificación «real», y a la «capacidad de mercado» o de negociación de que se dispone en relación con dicha cualificación. Por último los ingresos o percepciones, serán considerados como unos de los aspectos más importantes de las condiciones de los puestos de trabajo, que se ocupa en función de un trabajo asalariado que implica una jerarquía en remuneraciones; hemos de considerar que esta jerarquía de remuneraciones diferentes marcan también la diferencia de la fuerza del trabajo y la desigualdad en el mercado de trabajo.

En cuanto al «segundo modelo de segmentación», decir, que éste está relacionado con las características y el contexto en que se desarrolla la configuración de dichos puestos, como son: la existencia o no derechos laborales o sindicales, el tipo de empresa, su tamaño, y sector al que pertenece. En este sentido, en el tejido empresarial español abundan las pequeñas, pequeñísimas, y medianas empresas; además, el grado de cobertura de la negociación colectiva y de la presencia de representación laboral (escasos en la pequeña empresa) hacen que siga siendo importante el considerar esta variable. Estas segmentaciones se expresan en pautas diferenciales de determinación del salario, la movilidad, y las condiciones de empleo. La segmentación es uno de los resultados del modo en que las empresas estructuran sus procesos de trabajo, no teniendo en cuenta las condiciones, características, y peculiaridades personales y familiares de quienes ocupan los puestos. Esto ocurre porque el interés principal de las empresas es estudiar las características de la estructura productiva que explican la segmentación.

Durante los últimos años la segmentación del mercado laboral en España se ha agudizado; uno de los motivos fundamentales de esta segmentación lo podemos encontrar

en la persistente «dualidad» entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales, y la división entre personas con o sin oportunidades para acceder al empleo. Hoy en día hay que señalar que la dualidad en el mercado de trabajo es un fenómeno que se extiende por toda Europa, y que tienen importantes efectos sociales y políticos. Esta dualidad consiste en una división de la fuerza de trabajo en dos segmentos muy diferentes y cada vez más distantes. Por un lado, los trabajadores que se encuentran instalados en el mercado laboral de forma estable (iniders); y por otro lado, los trabajadores que se encuentran en desempleo o en situaciones precaria (outsiders). El problema de la dualidad en el mercado laboral español lo encontramos en la propia norma reguladora, que permite a los empresarios realizar de forma generalizada contratos temporales, generalmente precarios, y que provocan indefensión e inseguridad en los trabajadores que se incorporan a dicho mercado de trabajo.

Una de las principales consecuencias de la dualidad en el mercado laboral, es que desde el comienzo de la crisis la destrucción de empleo de trabajadores indefinidos ha sido casi inexistente. Todo lo contrario, sucedió con los trabajadores con contratos temporales (en su mayoría jóvenes) cuya destrucción de empleo ha sido una constante, diez veces superior a la de los trabajadores indefinidos. El caso del despido de los jóvenes es verdaderamente dramático, ya que desde el comienzo de la crisis hasta hoy, el número de trabajadores entre 15 y 24 años con un contrato de carácter temporal cayó en un 60%, lo que constituye una cifra verdaderamente preocupante si comparamos la cifra de 2007 con una proporción de 10 jóvenes con contrato temporal, frente a los 4 jóvenes que existe en la actualidad. Por lo tanto, la dualidad es uno de los problemas a los que se enfrenta el mercado laboral en España.

Para finalizar hay que indicar que la mayoría de los Estados Miembros Europeos y sus instituciones valoran negativamente la segmentación del mercado laboral, pero no plantean una reducción radical de los tipos de contratos que la incentivan; tan solo, proponen medidas encaminadas a reducir la distancias entre el empleo estable y precario, mediante flexibilizaciones de los modelos tradicionales de relación laboral que no hacen nada más que desalentar aún más a los trabajadores en su duro camino hacia una verdadera estabilidad laboral. Todo esto podría cambiar si se realizara una verdadera reforma laboral, una reforma en profundidad, donde además de proponer un contrato único se fomentara la creación de nuevos empleos mediante incentivos.

2.2. *La ineficacia de las políticas activas de empleo*

En primer lugar hay que preguntarse: ¿Qué son las políticas de empleo? Pues bien estas son aquellas políticas cuya finalidad es minimizar los periodos de desempleo, facilitando las transiciones hacia nuevos puestos o empleos; además, son instrumentos que incrementan la participación laboral mejorando la empleabilidad, generalmente mediante cursos de formación para parados con la intermediación del mercado laboral que recoge las ofertas y demandas.

En el caso de España, hay dos tipos de políticas de empleo; unas las políticas activas de empleo (PAE), y otras, las políticas pasivas de empleo. En el primer caso, estas políticas están transferidas a las Comunidades Autónomas; no es así en el caso de las pasivas, que consisten fundamentalmente en el pago de subsidios a los parados. Centrándonos en las políticas activas de empleo, hay que decir, que éstas deben de tener una gran relevancia y constituirse como un elemento importante en la empleabilidad de la

INFORMACIÓN LABORAL

población, fundamentalmente con la población joven en donde se produce un efecto negativo derivado del abandono de políticas activas como sucede con el problema del paro juvenil; tampoco debemos olvidar otros colectivos como son los mayores entre 45/55 años, los autónomos, o las mujeres. Las políticas activas de empleo se constituyen como un elemento importante para la empleabilidad del conjunto de la población activa, pero sobre todo hay que hacer énfasis en el colectivo de los jóvenes, ya que son éstos los que abandonan sus estudios antes de finalizar la educación secundaria, hecho que provoca que carezcan de formación y experiencia.

España tiene un grave problema, debido a la ineficacia de sus políticas activas de empleo; posiblemente esta ineficacia se deba a la baja cuantía de recursos destinados a la implementación de medidas y programas destinados a dichas políticas, y que en el caso español se divide en seis grupos⁽²⁾. España destaca en cuanto al porcentaje de participantes en PAE, en relación con la población activa; en torno a un 15% de los activos totales, y un 30% de los activos menores de 25 años, se beneficiaron de medidas de activación durante el último quinquenio. En los últimos años el ejecutivo español ha invertido en políticas activas de empleo un 12% menos a la media del resto de Estados Miembros de la UE, y un 40% menos que en países como Holanda, Bélgica o Dinamarca. Traducido en cifras aproximadamente una media de 1.750 euros por persona, frente a los 2.100/2.400 euros de media que han invertido en los Estados de la Unión Europea.

Uno de los posibles errores que ha cometido el Gobierno de España a la hora de aplicar sus políticas activas de empleo, lo podemos encontrar en que éste ha dedicado casi la mitad de los recursos destinados a dichas políticas, a incentivar la contratación y el mantenimiento del empleo (principalmente, mediante bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social), en lugar de invertir e incentivar más en gastos en formación, integración laboral, y reciclaje profesional, que son comparativamente muy reducidos. En el caso la UE ocurre todo lo contrario, es decir, que gran parte de los Estados Miembros asignaron la mayoría de recursos destinados a sus políticas de empleo a formación, integración, reciclaje laboral; mientras que tan solo una cuarta parte de dichos recursos los destinaron a incentivar su contratación y mantenimiento. Del mismo modo, además de la mala distribución del gasto en PAE, en España se detectan otros desequilibrios a la hora de aplicar algunos de los programas que condicionan la eficacia de estas políticas. Por ejemplo la formación se concentra más en las personas que ya están ocupadas, en lugar de los que están desempleados; esto en cifras se traduce en que del total de personas beneficiadas en los últimos años en políticas de empleo, la media de desocupados era del 9%, frente al 91% que estaban

(2) 1. Medidas a favor de la formación, el reciclaje y la movilidad profesional, en este grupo se integra la formación profesional inicial, ocupacional y continua. 2. Medidas para el mantenimiento del empleo que recoge distintas políticas y ayudas destinadas a la realización de la reconversión industrial, reestructuración de empresas y mantenimiento del empleo. 3. Medidas a favor de la creación de empleo que agrupa las medidas contractuales sin incentivo económico, de fomento de empleo con incentivo económico, los programas de fomento del empleo del sector público y los programas de apoyo a las iniciativas empresariales y a la creación de empleo. 4. Medidas a favor de categorías específicas de trabajadores que recoge aquellas políticas horizontales destinadas a la inserción o reinserción laboral de los grupos con mayor dificultad de acceso o integración en el mercado laboral. 5. Medidas de reparto del empleo que se instrumentan a través de los contratos a tiempo parcial estable, los contratos de sustitución y los de relevo. 6. Medidas de intermediación en el mercado de trabajo, información, orientación y colocación.

ocupados; del mismo modo, tan solo el 34% de los gastos presupuestados en 2015 fueron dirigidos a programas de formación para el empleo en colectivos de parados.

Concluyendo, podríamos decir que el éxito en la aplicación de las políticas activas de empleo (PAE) está condicionado a una mayor inversión en formación profesional, sobre todo de los jóvenes que abandonan sus estudios, y que son el colectivo más vulnerable al encontrarse menos cualificados y preparados para acceder al mercado laboral. Posiblemente este éxito podría ser aún mayor, si dichas políticas se basan en la confluencia o colaboración público-privada, que puede ser una oportunidad única de ayudar al sector público y a sus servicios de empleo correspondientes, a prestar en mejores condiciones un mejor servicio a los desempleados.

2.3. *La participación laboral y el efecto desánimo*

El estancamiento y la crisis económica sufrida en España durante los últimos años han generado un efecto de desánimo entre la población activa, es decir, entre personas de 14 y 64 años con intención de trabajar. Dentro de esta población activa uno de los grupos más afectados por este desánimo es el de los jóvenes entre 16 y 24 años, que finalizaron sus estudios o bien no los completaron; a este grupo le siguen los mayores de 55 años, y la población extranjera en general, todos con dificultades para entrar en el mercado laboral, más aún, cuando hoy en día seguimos padeciendo los efectos de una crisis donde el empleo no parece despegar.

El efecto desánimo de los parados y el descenso de la población inmigrante son algunas de las principales causas de la reducción de la población activa en España; esta situación se ha ido prolongando en el tiempo debido a la brutal crisis que ha llegado a destruir miles de puestos de trabajo fundamentalmente trabajo temporal, ya que los contratos indefinidos estaban blindados, por lo que en este tipo de contratos el impacto fue menor; a esto hay que unir la falta de oportunidades de formación. Como hemos apuntado anteriormente uno de los colectivos más afectados el de los jóvenes entre 16 y 24 años, hoy representan el 41,9% de la población activa en su tramo por edad (según datos de la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2016); traducido en cifras son 501.000 parados. Muchos de estos jóvenes desempleados se han visto en la necesidad y obligación de emigrar a otros países en busca de nuevas oportunidades de trabajo; los que se quedan, se encuentran con la dificultad de encontrar trabajo a lo que hay que unir la dificultad de acceder a formación y reciclaje. En este sentido, psicólogos y especialistas coinciden en destacar que es difícil mantener un ritmo de búsqueda activa de empleo de forma diaria y continua, sin caer en la frustración y en el desánimo, que pueden afectar de forma importante a la motivación, actitud, ilusión, y al interés por reproducir el futuro laboral; en definitiva se abandona la búsqueda activa de empleo.

Favorecer la inserción laboral y mejorar la situación dentro del mercado son objetivos fundamentales y prioritarios del Gobierno de España. Hoy en día, más que nunca preocupa el desempleo juvenil, ya que casi la mitad de los jóvenes menores de 25 años no trabajan, ni encuentran la oportunidad para hacerlo; esto puede provocar la pérdida de casi toda una generación dentro de la sociedad actual si no se toman medidas urgentes. Para invertir esta situación es fundamental crear los instrumentos necesarios que fomenten el emprendimiento; esto pasa por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, mejorar la calidad y estabilidad en el empleo, y la igualdad de oportunidades en el

INFORMACIÓN LABORAL

acceso al mercado laboral. Para conseguir esto, España cuenta con el apoyo de los fondos estructurales de la UE (EIE), para el periodo 2014-2020. Estos fondos con un presupuesto de 450.000 millones de euros servirán para apoyar políticas de empleo centradas fundamentalmente en la activación del empleo joven, en los desempleados de larga duración, y la mejora de la calidad de la educación.

Como objetivo y durante los próximos años España destinará 3.590 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) para promover la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. Esta inversión la realizara a través de distintos programas de índole nacional encaminados al desarrollo de estrategias de emprendimiento, empleo joven y formación. Estos programas son: el «Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación» (FSE), y el «Programa Operativo de Empleo Juvenil» (POEJ).

El 28 de diciembre de 2015 la Comisión Europea aprueba para España el «Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación» 2014/2020, que tiene una dotación de 3.012,0 millones de euros, de cofinanciación comunitaria. Este programa se centra en medidas que servirán para mejorar la empleabilidad y el nivel educativo y formativo de las personas que carecen de estudios o formación, que no tienen empleo, o que si lo tienen es precario. Este programa incluye fondos en inversiones para educación, formación, y formación profesional, así como para la adquisición de capacidades y aprendizaje permanente. Además, de forma paralela el gobierno aprobó un paquete de reformas que incluyen 54 programas regionales gestionados al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que serán cofinanciados además de por el Fondo Social Europeo (FSE), por fondos como: FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Agrario Rural), FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) Y FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con una dotación de aproximadamente 2.300,5 millones de euros. Mediante Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, el gobierno aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el «Programa Operativo de Empleo Juvenil» 2014/2023, con una dotación de 2.360,6 euros. Este programa fue aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2014, y contribuirá al desarrollo de diversas estrategias de emprendimiento y empleo juvenil, además de apoyar la implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Estas estrategias del ejecutivo español se enmarcan en el Programa Nacional de Reformas, y está en concordancia con las recomendaciones e iniciativas que sobre esta materia ha sugerido la Unión Europea, en particular con los objetivos y planteamientos de la llamada «Garantía Juvenil», como pueden ser actuaciones dirigidas a empresarios o profesionales para que contraten a jóvenes parados. Además, en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil está prevista la participación de instituciones públicas y privadas, por lo que dicha garantía deberá poner en marcha reformas estructurales, sobre todo en instituciones relacionadas con el mercado de trabajo. Entre estas reformas se encuentran la adaptación de los sistemas informáticos para su implantación, o el seguimiento y evaluación del propio Sistema Nacional de Garantía. Hay que decir que este conjunto de estrategias además de estar abiertas a la participación de entidades públicas y privadas, también lo estarán a todos aquellos que quieran participar y contribuir con sus iniciativas, para a hacer frente al desempleo juvenil en cualquiera de sus formas, también con el emprendimiento o el autoempleo. Por último, decir que con estas estrategias el Gobierno Español pretende recuperar la senda del crecimiento económico, y de la creación de empleo estable y de calidad, que permita la participación laboral de desempleados, fundamentalmente jóvenes menores de 25 años que

han sido uno de los colectivos más afectados y desanimados durante los últimos años por las crisis económico-social y en muchos casos personal.

III. Conclusiones y recomendaciones

El desempleo juvenil es uno de los fenómenos que se han consolidado gracias a la crisis económica de los últimos años. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil. Posiblemente el problema del desempleo juvenil se haya visto acentuado por otras circunstancias como pueden ser las deficiencias del sistema educativo, o las características propias del mercado de trabajo condicionadas por la crisis de la que hemos hecho referencia. De cualquier manera, hay que hacer una reflexión de los conceptos empleo y desempleo, ya que en muchas ocasiones las convicciones personales motivadas por las condiciones sociales, y psicológicas, hacen creer que muchas personas en desempleo lo están por deseo propio.

El retraso al acceso al mercado de trabajo de los jóvenes hace que éstos se conviertan en parados de larga duración con todas consecuencias sociales, morales y psicológicas que conlleva afrontar esta situación; a esto, se une a dificultad sistemática que encuentran los jóvenes en la búsqueda de su primer empleo. En este camino aparecen otros obstáculos no menos determinantes como son; la formación o cualificación, o lo no formación o no cualificación, unido a la falta de experiencia de estos jóvenes desempleados a la hora de desempeñar en un futuro puesto de trabajo. En este sentido, gran parte de los jóvenes desempleados no finalizaron sus estudios, y si lo hicieron no pudieron acceder a un puesto por falta de oportunidades. Estos jóvenes desempleados los podemos clasificar en distintas categorías como pueden ser: desempleados cualificados o sobreeducados, o trabajadores no cualificados o infraeducados; en igual situación, no hay que olvidar a otro grupos de trabajadores que se pueden considerar como irreductibles o parados imposibles de emplear; a estos, hay que emplear y dedicar un mayor esfuerzo a la hora de disminuir el desempleo en este tipo de población. Como hemos señalado una de las causas de desempleo como factor individual es la falta de formación, que puede ir unida a la falta de motivación, desinterés, o desánimo por el trabajo generado entre otros motivos por factores estructurales (desajuste entre oferta y demanda de empleo), factores coyunturales (expansión o recesión económica), y factores sociodemográficos, etc.

Otro factor importante es la adecuación del sistema educativo a las necesidades reales de las empresas, la escasa flexibilidad y el entorno laboral cambiante. Aun así en los jóvenes con más formación se da menor nivel de paro. Las altas tasas de rotación y la continua salida y entrada de jóvenes que acceden a empleos precarios hacen que las condiciones laborales de éstos, sean verdaderamente indignas, obligando a muchos de estos jóvenes a que abandonen definitivamente el mercado laboral, pasando a engrosar la lista de desempleados a la espera de una nueva y más digna oportunidad que este adecuada a su formación. Esta situación nos ha llevado a una precarización del mercado laboral, y aun aumento de la desigualdad social donde existen por un lado familias cada día más pobres y en riesgo de exclusión social, mientras que por otro lado existe una burguesía industrial y financiera cada vez más rica que abre distancia.

¿Cómo será el futuro mercado laboral de España?

Tras un análisis profundo de las tendencias actuales del mercado laboral llevado a cabo por diversos organismos nacionales e internacionales como: la Agencia Estadística de la Unión Europea (Eurostat), la Encuesta de Población Activa (EPA), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; hay que destacar que el futuro del mercado laboral en España al igual que el de otros muchos países del entorno europeo pasa por la disolución de la tradicional división de la economía, que engloban el sector primario, el secundario y el terciario. La consecuencia de esta transformación del tejido productivo será a aparición de nuevos sectores que comenzaran a crear empleo durante los próximos años. Entre los sectores cabe destacar el tecnológico y el de I+D+I, en el de turismo y ocio, salud y bienestar, y en el sector energético. Estos sectores darán lugar a nuevos proyectos empresariales y a nuevas figuras profesionales que deberán cubrir las necesidades de cada mercado, con el consiguiente reto de adaptación y rápida evolución que requerirán cada uno de ellos. En cuanto a la mano de obra, destacar que los más demandados serán perfiles cualificados, ligados a la tecnología y al ámbito digital, los perfiles vinculados al trato con personas y los especializados en marketing y ventas. Además se prevé que la automatización destruya puestos de trabajo que conocemos en la actualidad, pero a la vez se crearán en igual medida otros diferentes ampliando el abanico de posibilidades de los trabajadores del futuro.

Las soluciones para atajar el problema del desempleo juvenil deberán comenzar con una declaración de intenciones a nivel político, en la que se adopten medidas de subsidio a la contratación de parados jóvenes de larga duración, y medidas de estímulo y ayudas a la formación. Es fundamental una reforma de las instituciones relacionadas con el mercado laboral como pueden ser los servicios públicos de empleo, con una atención más personalizada que permita adaptar este tipo de medidas a las características personales del desempleado. Junto a estas medidas es muy importante una actualización continua del catálogo de cursos del que las empresas tomasen parte, para adecuar la oferta formativa con la tipología de cualificaciones requeridas por el mercado. En el caso específico de los jóvenes, hay que implementar una estrategia de activación temprana, y desarrollar programas de búsqueda de empleo que exijan una participación activa de todos los sectores implicados, proporcionado a los jóvenes desempleados atención y asesoramiento. Otras soluciones contra el desempleo juvenil pasan por invertir en la educación y formación de desempleados, y pasan por la mejora y adecuación del sistema educativo a las necesidades reales de la demanda del empresario. En la misma dirección es importante garantizar un mínimo de experiencia laboral, mejorar el diseño e incrementar la financiación de políticas activas de empleo (PAE) que deben reorientarse para apoyar las prioridades nacionales de empleo juvenil; además se debería revisar la atención de los servicios de empleo con el objetivo de poner esos servicios al alcance de todos, en especial los parados de larga duración y colectivos con dificultades de inserción laboral significativas.

A modo de conclusión, las políticas de empleo juvenil deben estar estrechamente unidas y centradas en el desarrollo de un sistema educativo óptimo, ya que la educación, y la formación, juegan un papel determinante en la vida de los hombres y mujeres que corren el riesgo de caer en desempleo durante las distintas etapas de sus vidas, sobre todo en épocas de crisis como ha sucedido hasta hoy, o como podría suceder, si no se toman las medidas adecuadas de cara al futuro.